

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) TAILOR GO

OBE
PERENCANAAN
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Tailor-Go adalah platform digital berbasis aplikasi dan website yang menyediakan layanan jahit pakaian secara online. Pelanggan dapat memesan jasa jahit, memilih model pakaian, memasukkan ukuran tubuh, memilih bahan, hingga memantau proses jahit melalui sistem digital. Tailor-Go menghubungkan pelanggan dengan penjahit profesional terdekat secara efisien dan modern.

Nama : M. Jamil Salam A.
Nim : 2495114041
Jurusan : S1 Teknik
Informatika B Semester 3
Email :
jamilalfaris@mhs.unhasy.ac.id

Referensi

Laporan Jasa Usaha Penjahit Digital Dengan Nama Tailor-Go Berbasis Business Model Canvas (BMC)**Abstrak:**

Tailor-Go merupakan inovasi layanan jasa penjahit berbasis digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern akan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam memesan jasa jahit. Melalui platform berbasis aplikasi dan website, Tailor-Go menghubungkan pelanggan dengan penjahit profesional secara online tanpa perlu datang langsung ke lokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Business Model Canvas (BMC)* yang terdiri dari sembilan elemen utama untuk menganalisis dan merancang model bisnis Tailor-Go, yaitu: Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships, dan Cost Structure.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tailor-Go memiliki proposisi nilai utama berupa layanan jahit digital dengan sistem pemesanan, pengukuran, dan pengantaran yang terintegrasi secara daring. Sumber pendapatan berasal dari biaya jasa jahit, komisi mitra penjahit, serta layanan premium dan iklan digital. Sementara itu, sumber daya utama mencakup teknologi platform digital, tim pengembang IT, dan jaringan penjahit lokal. Dengan model bisnis ini, Tailor-Go berpotensi menjadi solusi inovatif dalam industri fashion dan jasa konveksi, sekaligus memberdayakan penjahit lokal untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital di era modern.

Kata Kunci: *Tailor-Go, Business Model Canvas, Digitalisasi Jasa Jahit, Inovasi Bisnis, Startup Fashion*

1. Tabel Business Model Canvas (BMC) Tailor-Go Oleh M. Jamil Salam A.

Nama : M. Jamil Salam Alfariis
 Kelas : TI-B Semester 3
 NIM : 2495114041

No. Perencanaan Bisnis
 Date: 09/11/2025

Tabel Business Model Canvas (BMC) Tailor - Go (Alfa Salam)

No.	Komponen BMC	Isi Komponen Tailor-Go	Penjelasan/Deskripsi
1.	Customer Segments (Segmen Pelanggan)	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat umum (remaja hingga dewasa) - Desainer fashion - UMKM Fashion - Penjahit rumahan 	Tailor-Go menargetkan pelanggan individu dan bisnis yang membutuhkan jasa jahit cepat dan fleksibel secara online.
2.	Value Propositions (Proposisi Nilai)	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan jahit digital cepat dan praktis - Desain pakaian bisa dipilih dan disesuaikan secara online - Penjemputan dan pengantaran pakaian - Kualitas profesional dan transparansi harga 	Tailor-Go memberikan solusi digital agar pelanggan tidak perlu datang langsung ke penjahit, serta menjamin hasil sesuai pesanan dan waktu pengerjaan.
3.	Channels (Saluran Distribusi)	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi mobile - Website Resmi - Media Sosial (IG, Fb, WA, Tiktok) - Marketplace partnership 	Tailor-Go menggunakan kanal digital untuk promosi, pemesanan, dan pelayanan pelanggan agar mudah diakses dari mana saja.

Nama : M. Jami/ Salam Alfaris
 Kelas : TI-B Semester 3
 NIM : 2495114041

No. Perencanaan Bisnis

Date: 09/11/2025

No.	Komponen BMC	Isi komponen Tailor-Go	Penjelasan / Deskripsi
4.	Customer Relationships (Hubungan Pelanggan)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem rating & review - Chat dengan penjahit - Layanan pelanggan 24 jam - Program loyalitas dan promo berkala 	Tailor-Go membangun hubungan personal dan profesional agar pelanggan merasa puas dan loyal.
5.	Revenue Streams (Sumber Pendapatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya jasa jahit - Komisi dari mitra - Biaya pengiriman - Iklan dari brand fashion - Layanan premium (Custom VIP) 	Pendapatan utama berasal dari jasa jahit online, namun juga dari kemitraan, promosi, dan layanan tambahan.
6.	Key Resources (Sumber Daya Utama)	<ul style="list-style-type: none"> - Platform digital (aplikasi & website) - Tim pengembang IT - Tim Customer Service - Mitra penjahit profesional - Gudang bahan kain & peralatan jahit 	Tailor-Go mengandalkan teknologi digital dan kemitraan dengan penjahit berpengalaman sebagai aset utama.

Nama : M. Jamil Salam Alfaris
 Kelas : TI-B Semester 3
 NIM : 2495114041

No. Perencanaan Bisnis
 Date: 08/11/2025

No.	Komponen BMC	Isi komponen Tailor-Go	Penjelasan/Deskripsi
<input type="checkbox"/>			
7	Key Activities (Aktivitas Utama)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi - Manajemen pesanan dan penjadwalan - pengawasan kualitas hasil jahit - pengantaran pakaian ke pelanggan - pemasaran digital 	Aktivitas utama berfokus pada sistem digital, pengelolaan order, dan pelayanan pelanggan agar efisien dan terpercaya.
8	Key Partnerships (Mitra Utama)	<ul style="list-style-type: none"> - Penjahit lokal & UMKM konveksi - Startup logistik (GoSend, Grab Express, J&T) - Supplier bahan kain - Influencer fashion & media online 	Tailor-Go bermitra dengan pihak eksternal untuk mendukung proses produksi, distribusi, dan promosi.
9	Cost Structure (Struktur Biaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengembangan & maintenance - Gaji karyawan & Tim IT - Komisi mitra penjahit - Biaya operasional & logistik - Biaya promosi dan pemasaran digital 	Struktur biaya difokuskan pada teknologi dan kerja sama mitra agar layanan tetap efisien dan kompetitif.

2. Kesimpulan

Tailor-Go menghadirkan inovasi dalam dunia fashion dengan mengubah jasa jahit tradisional menjadi layanan digital berbasis aplikasi. Model bisnis ini memungkinkan pelanggan menjahit pakaian tanpa batasan lokasi dan waktu, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi penjahit lokal di era digital.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya

- Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.